

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixologiya fanlariga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 74 sahifa,
4-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

UMAROVA H.O'. – O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRI
BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapiirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q.M - iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. - falsafa fanlari doktori professor
G'afurov D.O. - falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. - falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A.T. - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R.R. - psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M.A - Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N.A - Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mirzayeva F.O. - Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mirzayeva F. O. - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha; OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y ,№11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y , №10)

- Rayosat qarori (31.10.2024-y , №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y , №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y , №10)

- Rayosat qarori (08.05.2025-y , №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI-IJTIMOYPSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJOBiy FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'L ISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIY PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOSSGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGIDINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLIIY TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI	156
R.M.Baxtiyorov MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING FAOLIYATLAR JARAYONIDA IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	162
Abduhalimova Durdona Ilhomovna BOKSCHILARNING JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	168
Qon'irbaev Dastan BOG'CHA YOSHDAGI BOLALARDA XAYOLNING RIVOJLANISHI.....	173
Temirova Dilfuza Olim qizi TALABALAR JAMOASIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING XORIY ADABIYOTLARDA YORITILISHI.....	177
Shukurullayev Xamidulla Nurilla o'g'li O'SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA'SIRI.....	182
Feruza Alimova Najimovna HARBIY XIZMATCHILARDA STRESSGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	186
Irgashev Zarif Djamaldinovich ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ, ЮЖНОЙ КОРЕЕ, КИТАЕ И ЯПОНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	191
Искандерова Сайёра Абдубасидовна , Турабекова Шахноза Дамировна ПСИХОЛОГИК АДАПТАТСИYA: ХОДИМЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI.....	196
Abdukarimov Muhammadjon Muratovich ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	201
Қодиров Мирзаакрам Собиржонович PSIXOLOGIYA NAZARIYASIDA TALABALAR MUSTAQIL TA'LIMMUMAMMOSI.....	206
Yakubova Barno Baxtiyorovna	

OTA-ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLARDA IJTIMOY PEDAGOGNING O'RNI.....	210
Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi	
O'SMIRLARDA KREATIVLIK NAMOYON BO'LISHINING HUDUDYIY TAFOVUTLARI.....	214
B.Z.Qayumov	
BOLALAR VA O'SMIRLAR ORASIDA IJROCHILIK MOTIVATSIYASINI OSHIRISHNING PSIXOLOGIK VA DIDAKTIK ASOSLARI.....	218
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi, X.Botirova	

OTA-ONA QARAMOG'ISIZ QOLGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN ISHLARDA IJTIMOIY PEDAGOGNING O'RNI

Hasanboyeva Kamola Dilmurod qizi

University of Business and Science
Ijtimoiy- gumanitar fanlar fakulteti
Psixologiya yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy pedagog faoliyatida ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar bilan olib boriladigan ishlar mazmuni, vasiylik va homiylik, yetim va ijtimoiy yetim tushunchalariga ta'riflar berilgan. Qolaversa, ijtimoiy yetimlik muammolari va ularni bartaraf etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, ijtimoiy pedagog, ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar, vasiylik, homiylik

Abstract. This article discusses the content of work with children left without parental care within the activity of a social pedagogue. It provides definitions of the concepts of guardianship and sponsorship, orphan and social orphan. Furthermore, it addresses the problems of social orphanhood and the ways to eliminate them.

Key words: pedagogy, social pedagogue, children left without parental care, guardianship, sponsorship

Аннотация. педагогика, социальный педагог, дети, оставшиеся без попечения родителей, опека, попечительство.

Ключевые слова: семья, гендерное равенство, насилие, дискриминация, социальная роль, социальная изоляция, женщина, мужчина, угрозы, эмоциональное недовольство, травма, стресс, страх, экономическое насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, физическое насилие, обучение

KIRISH

Bugungi kunda ijtimoiy pedagogikaga qiziqish jamiyat taraqqiyotining ehtiyojlari va davlatning ijtimoiy buyurtmasi asosida yuzaga keldi. Hozir respublikamizning barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim borasida ham katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy tuzilmalarni insonparvarlashtirishning yangi tamoyillari, bozor munosabatlari qonunlari, mafkuraviy va axloqiy tamoyillar o'zgarib borayotgan bir paytda ishsizlik, moddiy yetishmovchilik, bolalar nazoratsizligi, oilalarning ajralib ketishi, g'ayriijtimoiy hodisalar — alkogolizm, giyohvandlik, jinoyatchilik, fahishabozlik kabi ijtimoiy muammolarni yechish ham alohida ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy pedagog — bolaning jamiyatga moslashuvi, ya'ni ijtimoiylashuviga yordam beruvchi mutaxassis bo'lib, u ijtimoiy pedagogikani nazariy va amaliy jihatdan chuqur egallagan bo'lishi lozim. Chunki **“Ijtimoiy pedagogika — shaxs ijtimoiylashuvi qonuniyatlarini o'rganish, jamiyatning ijtimoiy muammolarini hal qilish maqsadida ijtimoiy pedagogik faoliyatning samarali metodlari va texnikalarini ishlab chiqish hamda ularni qo'llashga qaratilgan pedagogika sohasidir”** [1, 55-b.]. Bu fan ilg'or tajribalarni o'zida mujassamlashtirgan sohaga aylanmoqda.

Shuningdek, ijtimoiy pedagogikani bola ijtimoiylashuvi qonuniyatlarini o'rganadigan, mutaxassislarni

ijtimoiy tarbiya va ta'lim usullari hamda texnologiyalari bilan ta'minlaydigan fan, deb ta'riflash ham o'rinlidir. O'smirlar orasida uchrab turadigan "tarbiyasi qiyin o'quvchilar" ham ijtimoiy yordamga muhtoj bolalardir. Chunki ularning tarbiyasining qiyinlashishi ijtimoiy-pedagogik va psixologik sabablarga borib taqaladi. Agar bu sabablarni o'z vaqtida tahlil qilib, ularni bartaraf etmasak, keyinchalik bu o'quvchilarning ijtimoiy hayotda muammolarga duch kelish ehtimoli ortadi: masalan, giyohvandlikka ruju qo'yish, mayda bezorilik, jinoyatchilik, mehnatdan bo'yin tovlaydigan kayfiyat, o'g'irlikka moyillik kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin.

Shu sababli, biz bitiruv malakaviy ishimizda "tarbiyasi qiyin o'quvchilar" bilan ijtimoiy-pedagogik faoliyat yuritish muammosini bugungi kun talablari asosida o'rganish zarur, deb hisoblaymiz. Jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda ta'lim va tarbiya ishlarining ahamiyati benihoya kattadir [2, 74-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muqaddas asarlarda ota-onasiz qolgan bolalarga munosabat, ularning hayotini yo'lga qo'yishga ijtimoiy yondashuv, ularga ko'rsatilayotgan mehr-muhabbat, rahm-shafqat va oqibatning islomiy talqini hamda ijtimoiy ahamiyatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Ota-onasiz qolgan yoki ular bilan aloqani yo'qotgan bolalarni tarbiyalash, ularga ta'lim berish, shuningdek, ularni ijtimoiy muhofaza qiluvchi tashkilotlar faoliyatini yo'lga qo'yish va takomillashtirish masalalari XX asrning ikkinchi yarmidan keyin muhim pedagogik muammolardan biri sifatida keng jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortdi. Bu masala jadidizm harakati vakillari — ma'rifatparvarlar Munavvar Qori Abdurashidxon o'g'li, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyatining muhim yo'nalishiga aylandi.

Xorijiy tadqiqotchilar ham pedagogning individual-ruhiy xususiyatlari to'g'risida o'z fikrlarini bildirgan. Masalan, Buyuk Britaniyalik olimlar bunday xususiyatlar qatoriga yuqori darajadagi aqliy salohiyat, tartiblilik va o'z-o'zini boshqara bilish, jismonan kuchlilik, odamlarga qiyin vaziyatlarda yordam bera olish, chidamlilik, sezgirlik kabi fazilatlarni kiritadi.

AQSHning mashhur psixologlaridan sanalgan J.Xoland o'zining "o'ziga yo'naltirilgan qidiruv" **metodikasida ijtimoiy soha kasbi egasiga xos xususiyatni ko'rsatgan**. Bular: realistik (xaqqoniylik), tadqiqotchilik, artistlik, ijtimoiy, tadbirkorlik, konvensional xususiyatlardir. U ijtimoiy pedagogga xos insonparovarlik, ideallik, mas'uliyatlilik, ahloqlilik, xushmuomalalik, iliqlik, odoblilik, o'zgalarni do'st tuta olish kabi xususiyatlarni ham ko'rsatadi.

Ijtimoiy pedagog kasbi insonlar o'rtasidagi munosabatlar tizimida faoliyat yurituvchi ko'p qirrali soha bo'lib, pedagogning qaysi ishda ishlashidan qat'iy nazar odamlar bilan va avvalo bolalar bilan ishlashga yo'naltirilgan. Muloqot jarayonida pedagog ko'pli ruhiy og'irlikni va charchoqni o'zida sinashiga to'g'ri keladi. SHu bois uning asab tizimi ham mustaxkam bo'lishi darkor. Bu narsa unga ijtimoiy-pedagogik, ruhiy-terapevtik jarayonlarda emostional qiyinchiliklar bilan to'qnashuvda yordam beradi.

Ijtimoiy pedagogga xos yana bir xarakter bu "Men — obrazidir" Bu narsa pedagogning o'ziga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishini hamda boshqalar tomonidan o'ziga yuqori baho berilishini ifodalaydi. Mazkur xarakter pedagogga boshqa odamlar bilan erkin muloqot qilish va ularni oson qabul qilish imkonini beradi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Ijtimoiy pedagogik faoliyat — bolaga ijtimoiylashuvi jarayonida (ya'ni, bolaning jamiyatga kirishi) yordam ko'rsatishga qaratilgan kasbiy faoliyat turidir. Bola bilan bog'liq faoliyat turli xil ta'lim muassasalari, tashkilotlari va birlashmalari orqali ijtimoiy pedagoglar ishtirokida amalga oshiriladi.

Kasbiy faoliyat tuzilmasi — har qanday faoliyat o'z tuzilmasiga ega bo'ladi. U faoliyat elementlarining o'zaro bog'liqligi va shart-sharoitlarini belgilaydi. Ijtimoiy pedagogik faoliyat tuzilmasi quyidagi komponentlardan iborat:

subyekt (faoliyatni amalga oshiruvchi tomon),

obyekt (faoliyat yo'naltirilgan tomon),

maqsad (faoliyat orqali nimaga intilinadi),

vazifa (faoliyat orqali nimalar amalga oshiriladi),

vositalar (faoliyat qaysi usul yoki texnika yordamida amalga oshiriladi).

Ijtimoiy pedagogik faoliyatning obyekt — jamiyatga moslashish jarayonida yordamga muhtoj bolalar va yoshlardir. Bu toifaga intellektual, ruhiy yoki ijtimoiy nuqsoni bo'lgan bolalar, shuningdek, jismoniy, ruhiy

yoki aqliy rivojlanishi buzilgan bolalar (ko'zi ojiz, kar-soqov, aqliy zaif va bolalar falajligiga chalinganlar) kiradi. Ular jamiyatning alohida e'tibori va mehriga muhtojdirlar [3, 55].

Agar bolaning jamiyatdagi shakllanishi normal kechsa, u holda ijtimoiy pedagog yordami zarur bo'lmaydi. Biroq ota-onalar va maktab uning shakllanishi, tarbiyalanishi va ta'lim olishini ta'minlay olmasa, bu holda ijtimoiy pedagog xizmati kerak bo'ladi.

Ijtimoiy pedagogik faoliyatning asosiy maqsadi — bolaning ruhiy osoyishtaligi va xavfsizligi uchun zarur sharoit yaratish, uning oilasi, maktabi va atrofidagi salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan ogohlantirish hamda ularni yengib o'tish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy, huquqiy, ruhiy, tibbiy va pedagogik muammolarni kompleks tarzda hal etishdir. Bu borada ijtimoiy pedagog turli mutaxassislar (psixologlar, tibbiy xodimlar, ijtimoiy ishchilar va yuristlar), shuningdek, ma'muriy organlar va idoralar (ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya sohasi) bilan hamkorlikda ishlashni tashkil etuvchi vositachiga aylanishi kerak.

Ota-onasini yo'qotgan bola — bu, albatta, fojeali holatdir. Ota-onaga ega bo'lish ehtiyoji bolaning eng kuchli ehtiyojlaridan biridir. Ota-onasiz bolalar o'z-o'zidan “yetim” maqomini oladilar. “Yetim” va “ijtimoiy yetim” tushunchalari bir-biridan farq qiladi.

Yetim bola — bu 18 yoshgacha ota-onasining biri yoki ikkisi vafot etgan boladir.

Ijtimoiy yetim — bu biologik ota-onasi bor, biroq turli sabablarga ko'ra ular bolaning tarbiyasi bilan shug'ullanmaydigan boladir. Bu holatda unga g'amxo'rlik qilish davlat zimmasiga yuklatiladi.

Ijtimoiy yetimlik muammosi aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarga xos muammo hisoblanadi [4, 63].

Ijtimoiy pedagogik faoliyatdagi muhim yo'nalishlardan biri — BMT konvensiyasida e'lon qilingan bolaning yashash, sog'lom shakllanish, ta'lim olish, o'z qarashlarini erkin ifoda etish, kamsitishning har qanday turidan himoyalani kabi huquqlarini himoya qilishdan iboratdir.

Pedagogik faoliyat vositalar orqali amalga oshiriladi. Bu vositalar safiga maqsadga erishishda zarur bo'lgan barcha harakatlar, predmetlar, vositalar, usullar va texnologiyalarni kiritish mumkin [6, 89].

Ijtimoiy pedagog kasbiy faoliyat subyekti sifatida — **shaxsiy tavsif** va **kasbiy omilkorlik** jihatlari bilan ajralib turadi. Agar ijtimoiy pedagogning shaxsiy tavsifnomasini ko'rib chiqsak, avvalo, bu sohani mukammal biladigan mutaxassis sifatida uni belgilab olish lozim bo'ladi. U bola hayotidagi ijtimoiy va ruhiy qiyinchiliklarni chuqur anglay oladi va unga yordam bera oladi. Shuningdek, u umumiy nazariy hamda maxsus bilim, malaka va ko'nikmalarga, ma'lum darajadagi qobiliyatga ega bo'ladi.

Xo'sh, ijtimoiy pedagog kim? Uning ruhiy sur'ati va shaxsiy tavsifnomasi qanday? Qaysi sohalar uning faoliyat doirasiga tegishli? U boshqa kasb egalari bilan qanday jihatlarda farqlanadi?

Kundalik hayotda kasb inson ongida, uning xatti-harakatlarida va dunyoqarashida o'ziga xos iz qoldiradi. Psixologiyada bu holat “kasbiy mentallik” deb ataladi. Mentallik — bu insonning olamga munosabati va uning kundalik xatti-harakatlarini aks ettiruvchi muayyan ijtimoiy-ruhiy qarashlar va qadriyatlar majmuidir. Mentallik o'zida individning ijtimoiy va madaniy tajribasini mujassamlashtirgan bo'lib, insonning qaysi ijtimoiy qatlam, yosh, jins, millat va kasbga mansubligi bilan aniqlanadi. Psixologik tadqiqotlarda kasbiy mentallik ma'lum bir kasb egalari xos bo'lgan xususiyat sifatida e'tirof etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning o'zgarishi ushbu muassasalar oldida turgan bir qator muammolar — bolalar ta'lim-tarbiyasi, adaptiv rehabilitatsiya muammolarini hal etish uchun yangi yondashuvlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalar tarbiyalanayotgan davlat qaramog'idagi muassasalar faoliyatining asosiy maqsadi — bu muassasalardagi bolalarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, tibbiy rehabilitatsiya xarakteridagi chora-tadbirlarni amalga oshirish va bolalarga ta'lim berishni tashkil etishdan iborat.

Bolalar uyi — davlat qaramog'idagi bolalarning eng tipik muassasasi hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilarda keng qamrovli ijtimoiy, tibbiy, psixologik, pedagogik muammolarning mavjudligi sababli bolalar uyida ijtimoiy-pedagogik faoliyat yuritish zaruriyati tug'iladi.

Bolalik — insonning ruhiy bardoshlligi, hayotga qiziqishi, maqsadga intiluvchanligini ta'minlovchi asosiy xislatlarning shakllanish davridir. Bu ma'naviy xislatlar betartib shakllanmaydi. Ular ota-ona mehri ta'sirida, oila tomonidan bolaning oldidagi har tomonlama mas'uliyat va majburiyatlar asosida shakllanadi.

Shunday ekan, jamiyatimizda ijtimoiy yetimlar paydo bo'lishiga, tirik yetimlar ko'payishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Bu — barchamizning insoniy va fuqarolik burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Safar Muhammad. Uzoq yashash sirlari. – Toshkent: “Yurist-media markazi”, 2011. – B. 90–94.
2. Sharipova D.D. Valeologiya asoslari. – Toshkent: “Musiqqa” nashriyoti, 2010. – B. 72–87.
3. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston milliy nashriyoti, 2009. – B. 195–200.
4. Vildanova A. “O'quvchi shaxsini tarbiyalashda oilaning roli” // Xalq ta'limi, 2004, №3. – B. 132.
5. “Igna uchidagi taqdir” // Darakchi gazetasi, 2010, 25-son.
6. “Biz hayotni tanlaymiz” // Shifo-info gazetasi, 2009, 9-son.
7. Fozilov Z., Sultanov R., Saidov H. O'quvchi ma'naviyatini shakllantirish. – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2000. – B. 210–220.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.